

TA'LIM XIZMATLARINI KO'RSATISH VA TA'LIM BOSHQARUVIDA SUN'IY
INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Saxobiddinova Nilufarxon Kamoliddin qizi

Qo'qon davlat pedagogika institute Maktab menejmenti ta'lim yo'nalishi talabasi

E-mail: saxobiddinovan@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806307>

Annotatsiya. Hayotimizda AI (sun'iy intellekt) atamasiga deyarli har kuni duch kelamiz va u dunyo bo'ylab kun sayin rivojlanib bormoqda. So'nggi paytlarda sun'iy intellekt turli tarmoqlar va sohalarga kirib bormoqda. Biz maqolada aynan sun'iy intellect vositalari va texnologiyalari yordamida ta'limni boshqarish, ta'lim xizmatlarini tashkil etilishini o'rganib chiqdik.

Kalit so'zlar: ta'lim xizmatlari, sun'iy intellect, ta'lim boshqaruvi, ta'lim sifati, umrbod ta'lim, ta'lim tizimi.

Аннотация. В нашей жизни искусственный интеллект (ИИ) становится все более распространенным и продвинутым с каждым днем по всему миру. В последнее время искусственный интеллект проникает в различные области и сферы. Мы изучили управление образованием и организацию образовательных услуг с помощью именно средств и технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: Образовательные услуги, искусственный интеллект, управление образованием, качество образования, пожизненное обучение, образовательная система

Abstract. In our lives, we come across the term AI (Artificial Intelligence) almost every day, and it is developing every day around the world. Recently, artificial intelligence has been infiltrating various industries and industries. In the article, we considered the management of learning using artificial intelligence tools and technologies, the organization of educational services.

Keywords: educational services, artificial intelligence, education management, quality of education, lifelong learning, education system.

So'nggi yillar mobaynida raqamli texnologiyalar, AI (sun'iy intellekt) sohasidagi o'zgarishlar, katta bir yutuqlar hamda bu sohaga doir innovatsiyalar tufayli sun'iy intellektdan foylanish mavzusiga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Hozirgi har tomonlama rivojlanib borayotgan davrda sog'likni saqlash, ishlab chiqarish, sanoat va boshqa ko'pgina sohalar kabi ta'lim sohasida ham sun'iy intellect texnologiyalaridan foydalanish, ularni ta'lim jarayonida qo'llash muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shuningdek, ta'lim xizmatlarini ko'rsatish va ta'limni boshqarishda ko'pgina mamlakatlarda keng qo'llanilayotganini ko'rish mumkin.

AI texnologiyalarining ko'plab ustunlik tomonlari bo'lgani kabi ma'lum bir salbiy oqibatlar yo'q emas albatta. Sun'iy intellektdan foydalanishning, uni hayotda qo'llashning ma'lum ijtimoiy, axloqiy, oqibatlariga qaramasdan, ta'lim olamiga ham kirib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Butun dunyo bo'ylab aqlli, moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan (individuallashtirilgan) ta'lim tizimlari xususiy sektor tomonidan maktablar va oliy ta'lim muassasalarida joriy etish uchun yanada ko'p miqdorda ishlab chiqilmoqda va 2024 yilda byudjeti 6 milliard AQSh dollarini tashkil etadigan bozorni yaratmoqda [1]. AI ni ta'lim sohasida qo'llashning asosiy ahamiyati shundaki, o'qitishning mazmuni va usullari, o'qituvchining roli, o'rganishni qulaylashtirish, o'quv jarayoniga individual yondashuv, shaxsiy fikr-mulohazalarni ta'minlash

uchun ma'lumotlarni tahlil qilish va zamonaviy ta'lim muhitini yaratish kabilar. Ta'limda sun'iy intellektni qo'llash orqali biz ko'plab muammolarni yechimini topishga erisha olamiz. Xususan, ta'limda boshqaruv va ta'lim xizmatlarini ko'rsatishda va boshqalarda. COVID-19 pandemiyasi davrida ta'lim muassasalari yopilishi tufayli onlayn ta'lim olishda va o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektga bo'lgan talab kuchaydi.

1970-yillardan boshlab sun'iy intellect ta'limga kirib keldi, insonlar kompyuter bilan ishlash jarayonida, uni qanday qilib ko'proq o'rganishni mulohaza qilishgan paytdan boshlanadi, ko'plab odamlar bu narsaga ishtiyoqmand bo'la boshlaydi [4;15]. Ta'lim sohasida dastlabki urinishlar har bir talaba uchun ta'limni avtomatik ravishda moslashtirish yoki shaxsiylashtirish qoidalariga asoslangan AI usullaridan foydalangan [3;195]. Ana o'sha paytdan beri AI texnologiyalaridan ta'lim sohasida foydalanishlarning rivojlanishi bir necha yo'nalishlarda davom etdi. Ular quyidagi yo'nalishlarda:

- talabalarga yo'naltirilgan AI (ya'ni, o'rganish va baholashni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan vositalar)
- o'qituvchilarga yo'naltirilgan AI (o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun)
- tizimga yo'naltirilgan AI (ta'limni boshqarishni qo'llab-quvvatlash uchun vositalar) [4;57].

Aslida, AI ni ta'lim jarayonida qo'llashdan tashqari boshqaruvda ham keng qo'llanilsa, yanada maqsadga muvofiq bo'lardi.

- Sun'iy intellektni ta'limga joriy qilish (tatbiq qilish) orqali biz nimaga erisha olamiz? Buni bizga olib keladigan foydasi nimada?
- AI texnologiyasini qo'llash ta'lim sifatini yaxshilashga qanday hissa qo'shishi mumkin?
- Qanday qilib sun'iy intellect ta'lim texnologiyalariga, ta'limga bo'lgan ehtiyojni ta'minlay oladi? (qondira oladi)
- Ta'limni yaxshilash, boshqaruvni osonlashtirish uchun AI texnologiyasini qanday qo'llash mumkin?

Oxirgi o'n yillikda sun'iy intellektga asoslangan ta'limni qo'llab-quvvatlash yoki takomillashtirish vositalaridan foydalanish judayam tez sur'atlarda oshdi [5;106]. Ta'limga doir ishlab chiqarilgan sun'iy intellektga asoslangan dasturlarni 3 ta turini ajratib ko'rsatishimiz mumkin: **tizim, talaba va o'qituvchi bilan o'zaro aloqalar** [4]. Lekin boshqa manbalarda bu haqda, 4 ta toifa taklif qilanadi:

- ta'limni boshqarish va uni amalga oshirish;
- o'qitish va baholash;
- o'qituvchilarning imkoniyatlarini kengaytirish va o'qitishni takomillashtirish;
- umrbod ta'lim.

Ta'limda boshqaruv jarayonida va ta'lim xizmatlarini ko'rsatish uchun sun'iy intellect vositalaridan tobora keng qo'llanilib kelinmoqda. Oddiy o'qitish va o'rganishdan, murakkab boshqaruvni biroz bo'lsada osonlashtirish va zamonaviylashtirish uchun ma'lum bir tizimga yo'naltiriladigan sun'iy intellect vositalaridan foydalansak yanada yaxshiroq bo'ladi. Bunga misol qilib, ta'limni boshqarishni avtomatlashtirish, ko'plab vazifalarni sun'iy intellect texnologiyalari orqali hal qilish, boshqaruvdagi katta ma'lumotlarni tahlil qilishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda qo'llanadi, desak xato bo'lmaydi. Ta'lim tizimiga yo'naltirilgan raqamli texnologiyalarning, turli ilovalarning ushbu jihatlari sun'iy intellektni ta'lim hamda ta'lim boshqaruvida qo'llash masalalari keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lmoqda.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning juda ko'p afzalliklari bor:[6]

- insonlarni xatosini kamaytirish;
- xavfni kamaytirish;
- odamlardan farqli ravishda, kompyuter tanaffuslar va yangilanishlarni talab qilmaydi;
- tezroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi;
- kundalik ilovalar,
- ta'limda boshqaruvni osonlashtiradi
- shaxsiylashtirilgan ta'lim.

Odatda o'quvchilar o'zlashtiradigan bilimlarga ko'p e'tibor qaratiladi, tarixiy tendensiyaga nazar soladigan bo'lsak, asosan o'quv rejasiga ko'proq e'tibor beriladi. Lekin, har bir talabaning qanday o'rganishi, ma'lumotni o'zlashtirishi juda muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlar o'qituvchilarga o'quvchilari qanday o'rganishlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi va ularga o'quv dasturini mos ravishda tuzishga va talabaga moslashtirishga imkon beradi. [7]

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan fikrlarning mazmuni va ularning kelib chiqishi bilan bog'liq ayrim sabablarni anglash, tushunish uchun ularning nazariy jihatlarini bir-biri bilan bog'liq holda o'rganishni taqozo qiladi. Tadqiqotlar jarayonida shu aniqlandiki, sun'iy intellekt texnologiyalari raqamli texnologiyalarning eng tez rivojlanayotgan istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi hayotimizda sun'iy intellect vositalaridan keng foydalanish, ularni ta'lim xizmatlari sohasida hamda ta'lim boshqaruvida joriy etilishi ko'plab yutuq va istiqbollaarga olib keladi. Albatta, ushbu sohani rivojlantirish doirasida bir necha loyihalarni amalga oshirilsa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi kundagi eng asosiy vazifalarimizdan biri bu – sun'iy intellektni rivojlanishi uchun zarur bo'lgan barcha narsalar, bilim, tajriba shu nuqtai nazardan inson kapitalini ham shakllantirish lozim.

REFERENCES

1. Bhutani, A. and Wadhvani P. 2018. Artificial Intelligence (AI) in Education Market Size, By Model (Learner, Pedagogical, Domain), By Deployment (On-Premise, Cloud), By Technology (Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing (NLP)), By Application (Learning Platform & Virtual Facilitators, Intelligent Tutoring System (ITS), Smart Content, Fraud & Risk Management), By End-Use (Higher Education, K-12 Education, Corporate Learning), Industry Analysis Report, Regional Outlook,
2. Bloom, B. S. 1984. The 2 Sigma Problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. *Educational Researcher*, Vol. 13, no. 6, pp. 4–16
3. Carbonell, J. R. 1970. AI in CAI: An artificial-intelligence approach to computer-assisted instruction. *IEEE Transactions on Man-Machine Systems*, Vol. 11, No. 4, pp. 190–202.
4. Baker, T., Smith, L. and Anissa, N. 2019. *Educ-AI-tion Rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges*. London, NESTA. Доступно по ссылке: [https:// www.nesta.org.uk/report/education-rebooted](https://www.nesta.org.uk/report/education-rebooted) (Дата обращения: 28 марта 2021).
5. Holmes, W., Bialik, M. and Fadel, C. 2019. *Artificial Intelligence in Education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA, Center for Curriculum Redesign.
6. <https://www.javatpoint.com/advantages-and-disadvantages-of-artificial-intelligence>
7. <https://livetilesglobal.com/pros-cons-artificial-intelligence-classroom/>